

Всемирная научная ассоциация по птицеводству (ВНАП)
Российское отделение
НП «Научный центр по птицеводству»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
«ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ПТИЦЕВОДСТВА»
(ФНЦ «ВНИТИП»)

**Материалы
XXI Международной конференции**

**МИРОВОЕ И РОССИЙСКОЕ ПТИЦЕВОДСТВО:
ДИНАМИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ –
НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ ПО ГЕНЕТИКЕ И СЕЛЕКЦИИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПТИЦЫ, КОРМЛЕНИЮ,
ИННОВАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ ПРОИЗВОДСТВА
И ПЕРЕРАБОТКИ ЯИЦ И МЯСА, ВЕТЕРИНАРИИ,
ЭКОНОМИКИ ОТРАСЛИ**

Сергиев Посад – 2024

УДК 636.6

ББК 46.8

Под редакцией

академика РАН В.И. Фисинина, профессора РАН Т.А. Егоровой

Редакционная коллегия:

кандидат сельскохозяйственных наук Д.Н. Бфимов, академики РАН И.А. Егоров, И.И. Кочиш, член-корр РАН Кавтарашвил и А.Ш., доктора сельскохозяйственных наук, профессор Я.С. Ройтер, В.С. Лукашенко, кандидат ветеринарных наук М.Е. Дмитриева

Ответственные за выпуск:

Васькина Т.В., Толкачев А.П.

В сборнике материалов сохранены стиль и редакция авторов

Организаторы конференции:

ФГБНУ ФНЦ «Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт птицеводства» (ФНЦ «ВНИТИП»)

Российское отделение Всемирной научной ассоциации по птицеводству (НП «Научный центр по птицеводству»)

Российский птицеводческий союз (Росптицесоюз)

Ассоциация птицеводов стран Евразийского экономического союза

ISBN 978-5-6049640-9-5

Информационные партнеры

ZOOtecnica
INTERNATIONAL

ЦЕНТР ЗАРУБЕЖНЫХ СТАЖИРОВОК

WWW.IC-ZSRU

Птица
и ПТИЦЕПРОДУКТЫ
Poultry and Chicken Products

Agros
2025 expo

PERFECT
Agriculture

СФЕРА
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ

КОМБИ-
КОРМА

MAP
MEAT AND POULTRY
RUSSIA

ЖИВОТНОВОДСТВО
РОССИИ

ПТИЦЕВОДСТВО

Сельскохозяйственное обозрение
Ценовик

Использование кормовой добавки МаксиСорб положительно сказалось на результатах инкубации. Так, при одинаковых значениях по показателю **оплодотворенность яиц**, в опытной группе процент вывода был выше на 1,2 до 6,2%%, т.е. на несушку было получено больше цыплят.

Таким образом, использование кормовой добавки Максисорб клинически здоровой птице повышает репродуктивный потенциал кур-несушек родительского стада бройлеров и нормализует у кур многие качественные показатели.

Контактные данные:

Лебедева Ирина Анатольевна: e-mail: ialebedeva@yandex.ru

ПРИМЕНЕНИЕ ФИТОБИОТИКА В ПРОМЫШЛЕННОМ ПТИЦЕВОДСТВЕ

Новикова М.В., канд. биол. наук; ст. науч. сотр.

Лебедева И.А., д-р биол. наук, доцент, вед. науч. сотр.

Брекоткина Н.В., ст. науч. сотр.

Дроздова Л.И., д-р вет. наук, проф., вед. науч. сотр.

ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук», отдел экологии и незаразной патологии животных

Применение кормовых добавок природного происхождения – фитобиотиков – актуально и перспективно.

Кормовая добавка Бетулакор на основе бетулина относится к добавкам природного происхождения (фитобиотикам), обладает широким спектром воздействия на организм. Она давно применяется в традиционной и народной медицине в качестве профилактического и лечебного средства при заболеваниях раком, гепатите, ожирении. В птицеводстве добавки на основе бетулина стали применять недавно, эффекты от их применения изучены недостаточно. Исследования эффектов применения кормовой добавки Бетулакор проведены на промышленных курах-несушках кросса Декалб Уайт; это кросс импортной

селекции, выведен в США и считается одним из самых продуктивных яичных кроссов кур-несушек по показателям яйценоскости и массы яиц.

В ходе эксперимента были сформированы две группы кур по 50 голов в каждой: контрольная и опытная. Несушки опытной группы дополнительно к основному рациону получали с водой кормовую добавку Бетулакор из расчета 2 кг на 1 тонну воды (согласно инструкции). Период эксперимента – с 34 по 38 неделю жизни.

Наиболее важным и информативным показателем оценки кур-несушек является яйценоскость. Средняя яйценоскость кур-несушек с 34 по 38 неделю жизни в опытной группе была выше, чем в контроле: в 34 недели она составила 91% в опытной и контрольной группах, в 35 недель – в контроле 60%, в опытной группе 94%, в 36 недель – в контрольной группе 72%, в опытной 83%, в 37 недель – в контрольной группе 72%, в опытной 83% и в 38 недель – в контрольной группе 86%, в опытной группе 91%. Зафиксировано стойкое повышение яйценоскости у кур опытной группы, получавших фитобиотик.

По динамике изменения средней массы яйца в эти же возрастные периоды можно судить о более выровненных показателях у кур опытной группы: 57,0; 58,6; 58,6; 58,4; 58,5 и 60,5 г, тогда как в контроле динамика средней массы яйца имела скачкообразный характер, как в сторону увеличения, так и в сторону снижения: 57,5; 61,2; 59,1; 57,8; 57,7 и 60,5 г.

Соответственно изменилась и яйцемасса в указанные возрастные периоды. В контроле она составила 1,83; 1,29; 1,49; 1,45 и 1,73 кг, в опытной – 1,80; 1,92; 1,70; 1,70 и 1,89 кг.

В ходе исследования химического состава яйца была установлена следующая картина по содержанию витамина А в желтке: в контрольной группе – $1,81 \pm 0,43$ мг/кг, в опытной группе – $2,37 \pm 0,57$ мг/кг. Куры обеих групп получали витамин А с кормом в одинаковом количестве, но усвоение его организмом происходило по-разному: кормовая добавка Бетулакор способствовала накоплению его в желтке яйца.

Расчет экономической эффективности применения кормовой добавки Бетулакор на промышленных несушках составил 1,93 рубля на один вложенный рубль.

Таким образом, применение фитобиотика (кормовая добавка Бетулакор) повлияло на повышение яйценоскости кур-несушек за период

опыта на 12% (в контрольной группе 76,2%, в опытной 88,4%) и увеличение яйцемассы на 8% (в опытной группе 1,8 кг, в контрольной 1,56 кг).

Полученные экспериментальные данные по применению кормовой добавки Бетулакор могут быть использованы для разработки комплексных систем для снижения технологической нагрузки на организм кур-несушек и повышения производственных показателей птицы.

Контактные данные:

Лебедева Ирина Анатольевна: e-mail: ialebedeva@yandex.ru

**ЛИТИЙ СОДЕРЖАЩАЯ КОРМОВАЯ ДОБАВКА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ
НА МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ
В УСЛОВИЯХ ПРЕДУБОЙНОГО СТРЕССА**

Ноговицина Е.А., канд. биол. наук

Мифтахутдинов А.В., д-р биол. наук

Сайфульмулюков Э.Р., канд. вет. наук

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет»,

Институт ветеринарной медицины

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, литийсодержащая кормовая добавка, предубойный стресс.

Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что отрицательные последствия стрессов носят острый характер. Даже несмотря на то, что в промышленных условиях продолжительность содержания цыплят-бройлеров не превышает 42 суток, стрессы, развивающиеся в процессе транспортировки и убоя цыплят, могут оказывать негативное влияние на качество мяса, его физико-химические и технологические свойства. В птицеводстве достаточно широко используются препараты разных фармакологических групп, которые позволяют снизить отрицательное влияние стрессов за счет повышения адаптационного потенциала и мобилизации защитных сил организма, вызывающие активацию витагенов и синтез дополнительных веществ, обладающих

Маркин Ю.В., Бетляева Ф.Х., Пекарь М.Н., Григорьева И.А., Григорьева М.А., Шакер О. Эффект применения споровых пробиотиков в кормлении родительского стада яичных и мясных кроссов.....	363
Махалов А.Г. Конверсия энергии и протеина корма в продукцию у молодняка гусей, потреблявшего различные сорта ячменя.....	366
Неверова О.П., Горелик О.В., Коцаев А.Г. Эффективность применения новых отечественных кормовых растительных добавок для цыплят-бройлеров	369
Некрутов А.В. Улучшение иммунного статуса организма птиц и экономическая составляющая при применении кормовой добавки «Липидол».....	372
Немчинова Е.А. Здоровье кишечника птицы: старые проблемы, новые кормовые решения ...	378
Новикова М.В., Лебедева И.А., Брекоткина Н.В. Репродуктивные показатели кур родительского стада бройлеров при использовании «МаксиСорб» в рационе	380
Новикова М.В., Лебедева И.А., Брекоткина Н.В., Дроздова Л.И. Применение фитобиотика в промышленном птицеводстве.....	384
Ноговицина Е.А., Мифтахутдинов А.В., Сайфульмулюков Э.Р. Литийсодержащая кормовая добавка и ее влияние на морфофункциональное состояние цыплят-бройлеров в условиях предубойного стресса	386
Околелова Т.М., Енгашев С.В., Енгашева Е.С., Струк А.Н., Струк Е.А., Дробязко О.Ю., Дюжева Н.А. Повышение воспроизводительных качеств родительского стада кросса Хайсекс Коричневый.....	391
Османия А.К., Шевченко А.Н. Содержание гусей родительского стада с использованием в рационе биологически активной добавки АА-50	394
Османия А.К., Шевченко А.Н. Эффективность выращивания сельскохозяйственных птиц разных видов при использовании в кормлении БАД АА-50.....	396
Панин А.Н., Никонов И.Н., Абрамов В.М., Иванова О.Е., Карлышев А.В. Консорциум штаммов пробиотических микроорганизмов для профилактики зооантропонозных инфекций: разработка и перспективы использования в птицеводстве.....	399
Петрова Ю.В., Рябчик М.П. Повышение безопасности и качества мяса при использовании пробиотика в рационе цыплят-бройлеров.....	404